

O'ZBEK XALQ DOSTONLARIDA PARAMIOLOGIK BIRLIKLARNING QO'LLANISH DOIRASI

Abdusamatova Nozanin Azim qizi

**Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali o'zbek tili va
adabiyoti yo'nalishi talabasi**

nozaninabdusamatova8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13317857>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek xalq dostonchiligining shakllanishi, dostonchilikning badiiy adabiyotdagi o'рни, shakllanish bosqichlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek maqolada paramiologiya sohasining o'zbek xalq dostonlarida qo'llanish doirasi va ahamiyati, jumladan "Ravshan", "Alpomish", "Kuntug'mish", "Go'ro'gli" kabi xalq dostonlarida qo'llangan maqollar semantikasi haqida fikr va mulohazalar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Doston, badiiy adabiyot, bosqich, prinsip, paramiologiya, maqollar, semantika.

Abstract: This article provides information about the formation of Uzbek folk epics, the role of epics in fiction, the stages of formation of folk epics, as well as the scope and importance of the field of paramyology in Uzbek folk epics. among others, opinions and comments were expressed about the semantics of proverbs used in folk epics such as "Ravshan", "Alpomish", "Kuntug'mish", "Goroqli".

Key words: Epic, fiction, stage, principle, paramiological, proverbs, semantics.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о формировании узбекского народного эпоса, роли эпоса в художественной литературе, этапах становления народного эпоса, а также о масштабах и значении области парамииологии в узбекском народном эпосе. среди прочего были высказаны мнения и комментарии по поводу семантики пословиц, используемых в таких народных эпосах, как «Равшан», «Алпомиш», «Кунтугмиш», «Гороглы».

Ключевые слова: Эпос, художественная литература, сцена, принцип, парамииология, пословицы, семантика.

Kirish. Dostonchilik o'zbek xalq og'zaki ijodiyotining eng qadimgi epik shakli hisoblanib, dastavval qo'shiq shaklida, do'mbira jo'rligida, so'ng esa musiqasiz ohang asosida yaratilgan adabiyot namunalari sirasiga kiruvchi adabiy turlardan biri hisoblanadi. Mazkur janrning yaratilishi turkiy xalqlarning ko'chmanchi qabilalari nomi bilan bevosita umumlashgan bo'lib, XV-XVI asarda dostonchilik shakllanishi maktablar yaratilishi va XVII-XVIII asarlarda esa tarqqiylashishi dostonchilikning kamol topishiga turtki bo'ldi.

Dostonlarda afsonaviy shaxslar turli qahramonliklar ko'rsatishi, epizodlar o'rtasidagi ziddiyatlar, yaxshilik va yomonlikning kurashuvi, ularning harakatlari asosidagi jamiyat va xalq taqdiri yoritib o'tilgan. Dostonlardan ko'zlangan asosiy maqsad esa – yaxshilikning doimo ustun kelishi, do'stlik, sevgi-muhabbat, qahramonlik, insonparvarlikning ustun kelishi, sadoqat, mehr-muruvvat tuyg'ularining ulug'vorligi, mehnatsevarlik va insoniylik g'oyalari ilgari surilishi bilan ahamiyatli. Dostonlar keng qamrovli va hajm jihatdan ham ancha katta bo'lib, u nafaqat epik, balki lirik yo'l bilan ham ifodalanadi, ya'ni dostonlarda syujet keng qamrovli va personajlar ham talaygina bo'lishi bilan farqlanadi.

Tahlil va natijalar. O'zbek xalq dostonlari o'z mohiyatiga ko'ra turli mavzularda:

1. Qahramonlik dostonlari ("Alpomish", "Kuntug'mish");
2. Sarguzasht dostonlar ("Ravshan", "Sabbai sayyor");
3. Ishqiy dostonlar ("Layli va Majnun");
4. Jangnoma dostonlar ("Jizzax qo'zg'aloni");
5. Falsafiy dostonlar ("Hayrat ul-abror");
6. Didaktik dostonlar ("Hibat ul-haqoyiq") kabi turlarga bo'lib tahlil qilinadi.

Dostonchilik eng qadimgi janr hisoblanganligidan tashqari, bugungi kunda ham bu janrda turli asarlar yaratilib, adabiyotimizning oltin fondidan o'rin egallamoqda. Misol tariqasida Erkin Vohidovning "Ruhlar isyoni", Abdulla Oripovning "Jannat qidirganlar", Omon Matjonning "Pahlavon Mahmud" kabi dostonlari shular jumlasidan hisoblanadi.

Ammo bugungi kunda adabiyotimizda yaratilayotgan asarlar orasida dostonchilik namunalari avvalgidek salmoqli emas. Buning sabablariga qo'yidagilarni asos sifatida keltirishimiz mumkin:

- XIX asr dastavvali va XX asar o'rtalarida badiiy adabiyotda ko'plab janrlarning yuzaga kelganligi;
- XX asrga kelib adabiyot fondida roman janrining taraqqiylashuvi va mazkur janrga bo'lgan ahamiyat va e'tiborning ortib borganligini bevosita sabab sifatida keltirib o'tish maqsadga muvofiq.

20-asr o'zbek adabiyotida Dostonlar kamayishini roman janri rivoji bilan izohlash mumkin. Voqelikni afsona, asotirlar va ertaklar asosida bayon etib, bolalarga mo'ljallangan yirik she'riy asarlar yozishda ham doston janridan foydalaniladi.[1] Badiiy adabiyotning asosi va negizini tilshunoslik egallashi barchamizga ma'lum. Zero, har qanday turdagi asarlar, badiiy adabiyot namunalari bilvosita til masalalari, uning sohalari, prinsip va tamoyillariga ko'ra hamohang yaratiladi. O'zbek xalq dostonlarini lingvistik jihatdan tahlil qilsak dostonlarda tilshunosligimizning qator - frazeologik, leksik, etnografik, paramiologik va yana bir qator til sohalari yuzasidan tahlil qilib o'tish mumkin. Bular orasida ayniqsa paramiologiya sohasi yetakchi bo'lib, xalq dostonlarida maqollar faol doirada qo'llanadi. Maqollar xalq og'zaki ijodining eng qadimgi janrlaridan biri hisoblanib, maqollar kundalik turmush tarzi, xalq hayotining umumiy xulosalari, ko'rgan-kechirgan voqea-hodisalari haqida yuzaga kelgan, ibratli, yomonlik unsurlarini kamaytirib, yaxshilikka yo'naltiruvchi unsurdir.

Maqollar zamonlararo shakllanuvchi, sayqallanuvchi va teranlashuvchi tushuncha bo'lib, unda fikr qisqa, ixcham va lo'nda ifodalanadi, mazmunan shakllanuvchi birlik bo'lib, maqol matni qisqa, ixcham va lo'nda fikrlash, aniq bayon etishni taqozo etgani bois ijodkorga qo'l keladi. Maqol matni mazmun jihatdan tahlil etilmaydi, chunki maqollar, odatda, to'g'riligi isbotlangan holda, qayta-qayta ishlanib vujudga keladi. [2]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mazkur maqolada bugungi kunda keng mushohadalarga sabab bo'layotgan paramiologiya sohasi, badiiy asarlarda, jumladan dostonlarda maqollarning qo'llanish doirasi qiyoslash, izohlash va misol keltirish yo'li bilan ifodalangan bo'lib, bunda adabiyotlar tahlili sifatida bu soha asosida shakllangan monografiya, o'quv qo'llanma, to'plam va adabiyotlar material sifatida tahlil qilingan.

Muhokama. Shu jumladan, badiiy adabiyotning boshqa janrlari qatorida dostonchilikda ham paramiologik birliklarga ko'p bora murojaat qilinishini kuzatish mumkin. Xalq dostonlaridan "Ravshan", "Alpomish", "Kuntug'mish", "Go'ro'g'li", "Suhayl va Guldursin" va

yana ko'plab dostonlarni misol keltirish maqsadga muvofiq. Ushbu dostonlarda qo'llangan maqollarga misol keltiradigan bo'lsak:

“Ravshan” dostonida qo'llangan:

1. **Qizi borning nozi bor** – bu maqol dostonida Gulanorga Ravshandan sovchi borgan paytida qo'llangan bo'lib, maqol o'z qadrini oshirish uchun qo'llangan noo'rin talab, erkalik, tanglik va taranglik qilish ma'nosida qadim zamonlardan beri faol iste'molda hisoblanadi.
2. **Yolg'iz bola yovdan yomon** – ushbu maqol bugungi kunda kam qo'llanuvchi maqollar sirasiga kirib, farzand tarbiyasi, oila haqidagi maqollar toifasiga kiruvchi birlik hisoblanadi. Zero, hech kimsiz, ota-ona qarovisiz yolg'iz qolgan farzand xavfli bo'lishi, uzoq safarga ham yolg'iz jo'natish noo'rinligi haqida aytib o'tilgan.

“Kuntug'mish” dostonida:

1. **G'aribning ko'nglini ovlamoq savob** – asarda qo'llangan bu maqol ma'nosi, g'arib, yordamga muhtoj, bechorahol kimsaning ko'nglini xushlab, unga yaxshilik qilish savob ekanligi badiiy vosita orqali bayon qilingan. Maqolda ko'ngil ovlamoq birikmasini o'z holicha emas, aksincha, “ko'nglini ko'tarish”, “ko'nglini g'amdan forig' etish” kabi ma'nolarda qo'llangan.
2. **Kamlikning kamoli bor, manmanning zavoli bordir** – bu maqol qadim zamonlardan beri faol iste'molda bo'lib, uning “Kamtarga kamol, manmanga zavol”, “Kamtar yetar murodga, manman qolar uyatga”, “Kamtar kamolga yetar, manman oyoqda qolar”, “Kamtarlik ko'kka ko'tarar, manmanlik yerga kiritar”, “Kamtarga egil, manmanga keril” kabi bir qator variantlari ham mavjud. Mazkur maqolda ko'rinib turganidek kamtar, sodda kishi doimo o'z maqsadiga yetishishi, manman shaxs esa oxir-oqibat oyoqosti bo'lib, uyatga qolish holati badiylashtirilgan.
3. **Zarning qadrini zargar bilar har yerda** – mazkur maqolning ham bir qancha o'xshash variantlari bo'lib, “Zar qadrini zargar biladi”, “Zar qadrini zargar bilar, dur qadrini – savdogar”, “Zar qadrini zargar bilar, dur qadrini – chilangar”, “Zarrani qadriga yetmagan, zarni qadriga ham yetmas” kabilar shular jumlasidan. Bu maqol xalq maqollari turkumining qadr-qimmat va qadrsizlik turkumiga oid bo'lib, bunda haqiqiy mol egasini faqat uning egasi bilishi, mehnat tamini uni his qilgan, totgan odam qadrlay olishi to'g'risida fikrlar umumlashtirib ifodalangan.
4. **“O'zingdan kattani uchratsang pir bil, O'zingni er bilsang o'zgani she'r bil”** – mazkur maqol o'zidan katta kishini doimo “pir” ya'ni, katta, ulug' bilib, unga doim hurmat, izzat-ikrom bildirish lozimligi, o'zini er bilsa ham, o'zgani yuqori, sher kabi salovatli bilish kerakligi va hatto o'zidan pastroq bo'lgan kishilarni ham doim ulug'lab, hurmat ko'rsatish murod sari eltuvchi narvon ekanligi aytib o'tilgan.

Yuqoridagi misollar ikkita xalq dostonidan keltirilgan bo'lib, bu va shu kabi dostonlarda maqollarning talayginasiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bunday umumiy maqsad esa kitobxonning doston o'qish barobarida bir qator tarbiyaviy unsurlardan boxabar bo'lishi va maqollar vositasida ijobiy hislatlarning shakllanishiga turtki berishdan iborat hisoblanadi.

Xulosa. Maqollar kishi nutqining salmog'i va gapning qaymog'i hisoblanadi. Zero, unda talay ibratli fikrlar, yaxshilik unsurlari jonli va badiiy ifodalangan bo'lib, maqollar tilimiz taraqqiyoti va shakllanish bosqichlarini ham o'zaro akslantirgan birlik hisoblanadi. Ular xalq turmushining, aql-idrokining mahsuli, hukmi va tajribalari asosida birlashgan muhim bosqichdir. Zotan, maqol yaratmagan biron xalq va undan foydalanmaydigan biron til yer

yuzida mavjud ekanligi bu sohaning lingvistik mavqeyi va o'rnidan dalolat berib turishi shubhasiz.

References:

1. O'zbekiston milliy ensklopediyasi 1-jild. T-2000.
2. S. Qurbonova "O'zbek filologiyasining dolzarb muammolari" F-2010.137-b.
3. B. Jo'rayeva "O'zbek xalq maqollari shakllanishining lingvistik asoslari" T-2018.
4. O. Madayev, T. Sobitova "Xalq og'zaki poetik ijodi" Sharq-2010.
5. Z. ibrohimjonova "Xalq maqollari va ularning sintaktik va semantic xususiyatlari" maqola.
6. "Kuntug'mish" dostoni T-2018.
7. "Ravshan" dostoni T-2018.
8. <http://ilmiytadqiqot.uz//>
9. <https://universalpublishings.com//>
10. "O'zbek xalq maqollari" T-2005.

INNOVATIVE
ACADEMY